

DC2HEAT

Arbeitspapier

Lösungsbeiträge zu Nachhaltigkeits- herausforderungen durch DC2HEAT

Dr. Ralph Hintemann

Simon Hinterholzer

Fedor Konrat

 BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

 **UNIVERSITÄT
PADERBORN** | **SICP**

 UNETIQ

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

IMPRESSUM

KURZTITEL

Lösungsbeiträge zu Nachhaltigkeits Herausforderungen durch DC2HEAT

AUTORINNEN UND AUTOREN

Ralph Hintemann (Borderstep Institut)

M hintemann@borderstep.de

Simon Hinterholzer (Borderstep Institut)

M hinterholzer@borderstep.de

Fedor Konrat

M konrat@borderstep.de

VERLAG

Eigenverlag: © Borderstep, 2026

Ansprechpartner: Dr. Ralph Hintemann

KONSORTIALFÜHRUNG DC2HEAT

Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

Dr. Ralph Hintemann

Fabeckstr. 62 | 14195 Berlin | +49 (0)30 306 45 100-0 | www.borderstep.de

ZITIERVORSCHLAG

Hintemann, R., Hinterholzer, S. & Konrat, F. (2026). Lösungsbeiträge zu Nachhaltigkeits Herausforderungen durch DC2HEAT (Arbeitspapier DC2HEAT). Berlin: Borderstep Institut.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18874552>

FÖRDERMITTELGEBER

Das Forschungsvorhaben DC2HEAT (Förderkennzeichen: 67KI32008A) wird vom BMUKN im Programm KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen gefördert. Zuständige Projektträgerin für das Förderprogramm ist die Zukunft, Umwelt, Gesellschaft (ZUG) GmbH.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum.....	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis.....	IV
Abkürzungsverzeichnis.....	V
1 Einleitung und Zielsetzung	1
2 Ökologische Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren	3
2.1 Überblick über die ökologischen Wirkungen von Rechenzentren	3
2.2 Auswirkungen der Abwärmenutzung auf die ökologische Wirkung von Rechenzentren.....	4
2.2.1 Überblick.....	4
2.2.2 Pfadabhängigkeiten bei der Abwärmenutzung aus Rechenzentren.....	7
2.3 Quantifizierung der wesentlichen ökologischen Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren im Großraum Frankfurt/RheinMain.....	10
2.3.1 Überblick.....	10
2.3.2 Basisszenario der Abwärmenutzung im Großraum Frankfurt/Rhein-Main..	11
2.3.3 Szenario „DC2HEAT“	14
2.4 Zwischenfazit für die weitere Arbeit in DC2HEAT	16
3 Weitere Nachhaltigkeitswirkungen und Impact Scoring.....	17
3.1 Überblick	17
3.2 Impact Scoring	18
4 Mögliche negative systemische Effekte der Abwärmenutzung aus Rechenzentren.....	27
5 Abschätzung der durch die Verwendung von KI im Rahmen von DC2HEAT verursachten Treibhausgasemissionen	30
6 Weitere Schritte und Ausblick	32
Quellen	33
Anhang	36

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Elemente des Systems Abwärmenutzung aus Rechenzentren	1
--	---

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Einfluss von DC2HEAT auf verschiedene ökologische Wirkungskategorien	5
Tabelle 2: Mögliche jährliche Einsparung an fossile Energie durch Abwärmenutzung in Großraum Frankfurt/Rhein-Main	12
Tabelle 3: Emissionsfaktoren der Wärmebereitstellung (fossiler Fernwärme-Mix) in privaten Haushalten, im GHD-Sektor und der Industrie (in g/kWh).....	12
Tabelle 4: Jährliche Bruttoeinsparungen an THG-Emissionen im Großraum Frankfurt/Rhein-Main durch die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren	13
Tabelle 5: Jährliche Nettoeinsparungen an THG-Emissionen im Großraum Frankfurt/Rhein-Main durch die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren (unter Berücksichtigung des notwendigen Wärmepumpenstroms).....	13
Tabelle 6: Jährliche Nettoeinsparungen der Schadstoffe SO ₂ , NO _x , Staub, CO und NMVOC in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main.....	14
Tabelle 7: Mögliche jährliche Einsparung an fossile Energie durch Abwärmenutzung in Großraum Frankfurt/Rhein-Main beim Einsatz der in DC2HEAT entwickelten Lösungen	15
Tabelle 8: Jährliche Nettoeinsparungen an THG und Schadstoffen (SO ₂ , NO _x , Staub, CO und NMVOC) in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main beim Einsatz der in DC2HEAT entwickelten Lösungen	15
Tabelle 9: Durch DC2HEAT mögliche zusätzliche Nettoeinsparungen an THG und Schadstoffen (SO ₂ , NO _x , Staub, CO und NMVOC) in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main.....	16
Tabelle 10: Einfluss von DC2HeAT auf verschiedene Nachhaltigkeitswirkungen.....	17
Tabelle 11: Impact Scoring für die 169 Unterziele	18
Tabelle 12: Abschätzung von Stromverbrauch und THG-Emissionen durch die KI-Nutzung in DC2HEAT	31

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DC2HEAT	Data Centre Heat Recovery with AI-Technologies
CO	Kohlenmonoxid
CO₂	Kohlendioxid
CO_{2eq}	Kohlendioxid-Äquivalente
KI	Künstliche Intelligenz
LLM	Large Language Models
NM VOC	Flüchtige Organische Verbindungen (Non-Methane Volatile Organic Compounds)
NO_x	Stickstoffoxide
PUE	Power Usage Effectiveness
RZ	Rechenzentrum
SDG	Sustainable Development Goals
SO₂	Schwefeldioxid
THG	Treibhausgase

1 Einleitung und Zielsetzung

Das vorliegende Arbeitspapier dokumentiert den Lösungsbeitrag des Projekts **DC2HEAT** zur Bewältigung zentraler Nachhaltigkeitsherausforderungen. Es fasst die Ergebnisse der Arbeitspakete **1.1**, **1.2** und **1.3** zusammen und dient als Grundlage für die weitere Analyse und Bewertung der Nachhaltigkeitswirkungen und -potenziale der Abwärmenutzung aus Rechenzentren (RZ) im Raum **Frankfurt am Main**. Darüber hinaus werden die im Projekt benötigten **KI-Ressourcen** hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen bilanziert und bewertet.

Ziel ist es, auf Grundlage dieser Ergebnisse zunächst die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen auf lokaler Ebene zu erfassen. In weiteren Arbeitsschritten sollen **Diffusionsszenarien** entwickelt werden, um Projektionen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene vorzunehmen.

In Abbildung 1 sind die Elemente des Systems „Rechenzentren – Wärmeübertragung – Wärmenutzung“ im Überblick darstellt, die in DC2HEAT mit einem intelligenten digitalen Zwilling abgebildet werden. Die Nutzung der Wärme aus Rechenzentren ermöglicht den Ersatz fossiler Wärmequellen und kann so dazu beitragen, Energie und Ressourcen zu sparen.

Abbildung 1: Elemente des Systems Abwärmenutzung aus Rechenzentren

Quelle: Eigene

In AP 1.1 werden die ökologischen Auswirkungen sowie das Potenzial der Abwärmenutzung aus Rechenzentren in Frankfurt a.M. ermittelt und quantifiziert. Besonders berücksichtigt werden dabei **bestehende Pfadabhängigkeiten** in Rechenzentren, etwa hinsichtlich Luft- oder Wasserkühlung sowie der Integration von Wärmepumpen. Ziel ist eine ökologische Präzisierung und Optimierung potenzieller Nutzungsszenarien durch KI.

AP 1.2 widmet sich den sozialen und ökonomischen Wirkungen des Projekts. Die Analysen orientieren sich an den **Sustainable Development Goals (SDGs)** der Vereinten Nationen, die zugleich die Grundlage der Nachhaltigkeitsziele der Stadt Frankfurt darstellen. Zum Einsatz kommt die Methodik des Impact Assessment, die auf der Theory of Change sowie den Metriken des Impact Management Projects basiert. Diese erlaubt eine systematische Erfassung tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen auf die SDGs. Mittels Impact Scoring können Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenziale identifiziert und zur gezielten Weiterentwicklung des Projekts aufbereitet werden.

Die Ergebnisse aus AP 1.1 und 1.2 bilden die Grundlage für die integrative Bewertung erreichbarer ökologischer, sozialer und ökonomischer Wirkungen. Das Arbeitspapier gliedert sich wie folgt. Zunächst werden in Kapitel 2 die ökologischen Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren dargestellt und soweit möglich quantifiziert. In Kapitel 3 werden weitere Nachhaltigkeitswirkungen von DC2HEAT auf Basis der SDGs dargestellt und im Rahmen eines Impact Scorings bewertet. Kapitel 4 befasst sich mit möglichen negativen systemischen Effekten der Abwärmenutzung aus Rechenzentren. In Kapitel 5 werden die durch die KI-Verwendung im Rahmen von DC2HEAT entstehenden Treibhausgasemissionen abgeschätzt. Kapitel 6 schließt dieses Arbeitspapier ab mit einer Darstellung weiterer Schritte und einem Ausblick auf die Projektionen der Ergebnisse des Arbeitspapiers auf die nationale, europäische und internationale Ebene.

2 Ökologische Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren

2.1 Überblick über die ökologischen Wirkungen von Rechenzentren

Rechenzentren verbrauchen beträchtliche Mengen an Energie und natürlichen Ressourcen und die Nachfrage nach Rechenzentrumsdiensten steigt weltweit weiter an. In großen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union entfallen heute etwa 2-4 % des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren. (IEA, 2024). Für in Deutschland betriebene Rechenzentren wird auf Basis des deutschen Strommixes davon ausgegangen, dass mehr als 80 % der durch Rechenzentren verursachten THG-Emissionen auf den Stromverbrauch zurückzuführen sind (Bieser, Hintemann, Beucker, Schramm, & Hilty, 2020; Hintemann, Hinterholzer, & Progni, 2024).

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen ökologischen Wirkungen von Rechenzentren dargestellt.

Energiebedarf und Treibhausgasemissionen

Die Treibhausgasemissionen, die mit dem Energiebedarf der Rechenzentren verbunden sind, können über die Stromverbräuche der Rechenzentren zuverlässig bestimmt werden. Die Berechnung der mit dem Stromverbrauch verbundenen THG-Emissionen kann marktbasierend oder standortbasierend erfolgen. Bei der marktbasierenden Ermittlung können die spezifischen THG-Emissionen pro kWh (in kg CO_{2eq}/kWh) aus dem Vertrag mit dem/den Stromanbietern abgeleitet werden. Bei der standortbasierten Berechnung wird mit den durchschnittlichen Emissionsintensität im Netz gerechnet. Die Daten zur den spezifischen Treibhausgasemissionen in Deutschland werden regelmäßig vom Umweltbundesamt publiziert (UBA, 2024).

Nutzungsphase

Der größte Anteil der THG-Emissionen in der Nutzungsphase von Rechenzentren wird durch den Stromverbrauch von IT-Geräten und Gebäudetechnik verursacht. Hinzu kommt der Kraftstoffverbrauch durch den Betrieb von Netzersatzanlagen (vor allem durch deren Testläufe), der in der Regel ebenfalls Treibhausgas- und Schadstoffemissionen verursacht. Eine weitere Quelle für Treibhausgasemissionen sind Leckagen von klimaschädlichen Kältemitteln.

Andere Lebenszyklusphasen

Rechenzentren verursachen indirekt Energiebedarfe, Treibhausgasemissionen und andere ökologische Auswirkungen durch die Herstellung, den Transport und die Entsorgung der in Rechenzentren verwendeten Ausrüstung. Dabei handelt es sich insbesondere um die installierten IT-Geräte, aber auch um die Gebäudetechnik und die Bauwerke selbst.

Wasserbedarf

Der direkte Wasserverbrauch in Rechenzentren kann durch die Verwendung von Grundwasser- oder Flusswasserkühlung, die Nutzung von Verdunstungskühlung, durch die notwendige Luftbefeuchtung oder den Austausch von wasserbasierten Kühlflüssigkeiten verursacht werden. Rechenzentren, die mit Nasskühltürmen für Verdunstungskühlung ausgestattet sind, haben oft einen erheblichen direkten Wasserverbrauch. Darüber haben Rechenzentren einen indirekten Wasserverbrauch durch den Stromverbrauch entstehen, z. B. wenn der Strom mit Dampfturbinen erzeugt wird (Hintemann, Hinterholzer, & Merz, 2023; Schödwell, Zarnekow, Gröger, Liu, & Wilkens, 2018; Schödwell et al., 2018; Shehabi et al., 2016). Auch bei der Herstellung der Geräte und Anlagen besteht ein Wasserverbrauch. Insbesondere die Chipherstellung hat sehr hohe Wasserbedarfe (Den, Chen, & Luo, 2018; Li, Yang, Islam, & Ren, 2025; Williams, Ayres, & Heller, 2002).

Weitere Umweltwirkungen

Weitere Umweltauswirkungen von Rechenzentren umfassen den Materialbedarf und die Entsorgung von Elektroschrott. Die aktuelle Studienlage zum Materialbedarf von Rechenzentren ist sehr begrenzt. Das liegt vor allem an den methodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung des Gerätebestands in Rechenzentren und der Bestimmung der Materialzusammensetzung der Geräte (Fichter & Hintemann, 2014; Hintemann, Fichter, & Stobbe, 2010; Pehlken et al., 2020; Penaherrera, Pehlken, Hintemann, Hinterholzer, & Koch, 2021; Schödwell et al., 2018). Was die Entsorgung betrifft, so wurden 2022 in der EU 5 Millionen Tonnen Elektroschrott gesammelt, was 11,2 kg Elektroschrott pro Person entspricht (EUROSTAT, 2023).

Zu den weiteren ökologischen Auswirkungen von Rechenzentren gehören Luftverschmutzung und Schallemissionen. Die Luftschadstoffe, die bei den Testläufen von Notstromanlagen freigesetzt werden, Dieselrußpartikel, Stickoxide (NO_x) und Kohlenmonoxid (CO). Anwohner in der unmittelbaren Umgebung der Rechenzentren beschwerten sich häufig über die Lärmbelästigung durch die Rechenzentren. Über die Menge der von den Rechenzentren ausgehenden Luftschadstoff- und Lärmemissionen bisher kaum Daten vor.

2.2 Auswirkungen der Abwärmenutzung auf die ökologische Wirkung von Rechenzentren

2.2.1 Überblick

In AP 1.1 von DC2HEAT werden die ökologischen Wirkungen und Einsparpotenziale bestimmt, die vom Projekt ausgehen. In Tabelle 1 sind diese Wirkungen im Überblick dargestellt. Durch die Abwärmenutzung aus Rechenzentren können insbesondere Energie und damit auch energiebedingte Treibhausgasemissionen eingespart werden. Auch auf die Emissionen von Schadstoffen wie Stickoxide, Schwefeldioxid oder Feinstaub kann sich die Abwärmenutzung aus Rechenzentren auswirken, indem durch sie fossilen Heizsysteme mit Gas- und Ölthermen oder Pelletheizungen ersetzt werden.

Einen eher geringen Einfluss hat die Abwärmenutzung aus Rechenzentren auf die Kategorien Wasserbedarf, sonstiger Ressourcenbedarf und Lärmschutz.

Durch die in DC2HEAT eingesetzten KI-Systeme entsteht auch ein zusätzlicher Energie- und Ressourcenbedarf. Dieser wird in Kapitel 5 abgeschätzt.

Tabelle 1: Einfluss von DC2HEAT auf verschiedene ökologische Wirkungskategorien

Ökologische Wirkungskategorie	Starker Einfluss	Mittlerer Einfluss	Geringer Einfluss
Klimaschutz	x		
Energiebedarf	x		
Wasserbedarf			x
Sonstiger Ressourcenbedarf			x
Lärmschutz			x
Schadstoffemissionen		x	

Quelle: Eigene (2025)

Energiebedarf

Rechenzentren erzeugen im laufenden Betrieb große Mengen an Abwärme, die bisher häufig ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Diese Abwärme entsteht vor allem durch die Kühlung von Servern und IT-Infrastruktur. Durch geeignete technische Maßnahmen wie Wärmetauscher und gegebenenfalls Wärmepumpen kann diese Wärme nutzbar gemacht und in Nah- oder Fernwärmenetze eingespeist werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht in der direkten Versorgung benachbarter Gebäude – beispielsweise für Heizzwecke oder die Warmwasserbereitung in Wohn- und Gewerbebauten. Auch industrielle Anwendungen mit geringem bis mittlerem Wärmebedarf, wie etwa Gewächshäuser oder Trocknungsprozesse, können von der kontinuierlichen Wärmeversorgung aus Rechenzentren profitieren.

Die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren bietet damit ein erhebliches Potenzial zur Einsparung von Primärenergie. Indem die ohnehin anfallende Wärme zur Versorgung von Gebäuden oder industriellen Prozessen genutzt wird, kann auf zusätzliche Wärmeerzeugung durch Heizsysteme weitgehend verzichtet werden. Dies führt zu einer deutlich effizienteren Gesamtenergiebilanz. Ein größeres Rechenzentrum mit einer nutzbaren Abwärmeleistung von etwa einem Megawatt kann rechnerisch mehrere hundert Haushalte mit Wärme versorgen. Die konsequente Nutzung dieser Abwärme trägt somit wesentlich zur Reduktion des Energieverbrauchs im Wärmesektor bei.

Darüber hinaus kann die Etablierung von Abwärmenutzung auch indirekte positive Effekte haben. Wird durch die Bestrebung, Abwärme zu nutzen, der Einsatz von Flüssigkeitskühlung forciert, so ermöglicht das nicht nur eine effizientere Nutzung der Abwärme durch höhere Temperaturniveaus, sondern verbessert gleichzeitig die

Energieeffizienz der Kühlsysteme selbst. Dies führt zu einem insgesamt geringeren Stromverbrauch der Rechenzentren und unterstützt somit die nachhaltige Transformation digitaler Infrastrukturen.

Klimaschutz

Neben der Energieeinsparung leistet die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Substitution fossiler Brennstoffe wie Erdgas oder Heizöl wird der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert. Insbesondere in dicht besiedelten urbanen Räumen, in denen viele Gebäude noch mit konventionellen Heizsystemen betrieben werden, kann die Einspeisung von Rechenzentrumsabwärme in bestehende Wärmenetze dazu beitragen, den CO₂-Fußabdruck ganzer Stadtviertel zu senken. Darüber hinaus trägt die verbesserte Effizienz digitaler Infrastrukturen zur Erreichung nationaler und europäischer Klimaziele bei, da der steigende Energiebedarf der Digitalisierung durch intelligente Nutzung vorhandener Ressourcen nachhaltig abgedeckt wird.

Wasserbedarf

Die Abwärmenutzung aus Rechenzentren kann auch einen Einfluss ihren Wasserverbrauch haben. Wird die Kühlung des Rechenzentrums aufgrund geplanter Abwärmenutzung auf Flüssigkeitskühlung umgestellt, so verringert dies vorrausichtlich den Strombedarf der Kühlung und damit den indirekten Wasserverbrauch durch die Stromerzeugung. Ggf. kann so auch auf eine Verdunstungskühlung und eine Luftbefeuchtung verzichtet, so dass auch der direkte Wasserverbrauch verringert wird. In vielen Fällen wird die Abwärmenutzung aber keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf den Wasserverbrauch haben. So wird Verdunstungskühlung zumeist in den Sommermonaten bei hohen Temperaturen eingesetzt. Zu diesen Zeiten ist eine Abwärmenutzung und damit die Abführung der Wärme in vielen Fällen nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Die Kühlung der Rechenzentren in diesen Zeiten wird also nicht durch die Abwärmenutzung verändert.

Einen größeren Einfluss auf den Wasserbedarf der Rechenzentren wird die Abwärmenutzung nur haben, wenn es gelingt, die Kühlsysteme von Rechenzentren verstärkt von Luft- auf Flüssigkeitskühlung umzustellen (siehe dazu Abschnitt 2.2.2).

Sonstiger Ressourcenbedarf

Die Implementierung von Systemen zur Abwärmenutzung erfordert Investitionen in Wärmetauscher, Rohrleitungen und ggf. Wärmepumpen, um die Abwärme effizient übertragen und nutzen zu können. Der zusätzliche Ressourcenbedarf durch die Abwärmenutzung ist jedoch im Vergleich zum sonstigen Materialbedarf der Rechenzentren (IT-Ausstattung und Gebäudetechnik) als eher gering einzuschätzen.

Lärmschutz

Die Rückkühlwerke, die üblicherweise auf den Dächern von Rechenzentren installiert werden, um eine kontrollierte Wärmeabgabe an die Umgebung zu gewährleisten, können erhebliche Lärmemissionen verursachen. Durch die Integration von Abwärmenutzungssystemen kann der Betrieb solcher Rückkühlwerke reduziert oder ersetzt werden, was zu einer Verringerung der Lärmbelastung führen kann.

Schadstoffemissionen

Die Nutzung von Abwärme führt dazu, dass weniger fossile Brennstoffe für die Warmwasser und Heizung benötigt werden und dadurch auch neben CO₂-Emissionen auch Schadstoffemissionen vermieden werden. Dies sind insbesondere Stickstoffoxide (NO_x), Schwefeldioxid (SO₂), Kohlenmonoxid (CO), Flüchtige Organische Verbindungen (NMVOC) und Feinstaub.

2.2.2 Pfadabhängigkeiten bei der Abwärmenutzung aus Rechenzentren

Pfadabhängigkeiten beschreiben ein Phänomen, bei dem historische Entscheidungen und Entwicklungen die heutige und zukünftige Entwicklung von Technologien wesentlich beeinflussen. Es handelt sich dabei um Prozesse, bei denen einmal eingeschlagene Entwicklungspfade sich selbst verstärken und alternative, potenziell vorteilhaftere Technologien durch frühere Entscheidungen verdrängt oder blockiert werden.

Pfadabhängigkeiten entstehen in der Regel aus einer Kombination mehrerer Faktoren:

- ▶ **Anfangsvorteile:** Eine Technologie setzt sich früh durch, z. B. aufgrund von Kostenvorteilen oder staatlicher Förderung.
- ▶ **Lernkurveneffekte:** Mit zunehmender Nutzung steigt das Know-how und die Effizienz im Umgang mit der Technologie.
- ▶ **Netzwerkeffekte:** Der Nutzen einer Technologie steigt, je mehr Nutzer sie verwenden.
- ▶ **Komplementarität:** Die Technologie wird Teil eines größeren Systems aus Standards, Infrastruktur und Zulieferern.

Diese Faktoren führen dazu, dass alternative Technologien einen immer höheren Aufwand benötigen, um sich durchzusetzen, selbst wenn sie objektiv betrachtet bessere Eigenschaften besitzen.

Bei der Rechenzentrumskühlung bestehen solche Pfadabhängigkeiten. Obwohl effizientere und umweltfreundlichere Kühlungstechnologien wie Flüssigkühlung verfügbar sind, dominiert weiterhin die Luftkühlung von Servern. Dies liegt insbesondere an der bestehenden Rechenzentrumsinfrastruktur, den aktuellen Preisstrukturen, dem Know-how von Technikern und standardisierten Komponenten für luftbasierte Systeme. Viele Rechenzentren wurden von Beginn an auf Luftkühlung ausgelegt, sodass Umrüstungen auf alternative Systeme mit hohen Investitionskosten und technischen Anpassungen verbunden wären. Hinzu kommt, dass Betriebspersonal oft speziell für luftgekühlte Systeme geschult ist, wodurch ein Wechsel umfangreiche Weiterbildungen erfordern würde. Auch fehlende Standards für alternative Kühlungstechnologien bremsen deren Einführung. Dies führt dazu, dass trotz der potenziellen Effizienzgewinne alternative Systeme nur langsam in den Markt eindringen und die Luftkühlung als historisch gewachsener Standard fortbesteht. Dadurch wird der Wechsel zu alternativen Kühlungslösungen nicht nur aus technischer, sondern auch aus institutioneller und wirtschaftlicher Sicht erschwert.

Diese Pfadabhängigkeit hat auch deutliche Auswirkungen auf die **Nutzung von Abwärme** aus Rechenzentren. Hier existieren systemische Zusammenhänge. Luftgekühlte Systeme geben die entstehende Wärme oft in wenig nutzbarer Form an die Umgebungsluft ab, während moderne Flüssigkühlsysteme gezielter und auf höherem Temperaturniveau abwärmen, was eine effiziente Weiternutzung etwa für Fernwärme oder Prozesswärme ermöglicht. Die verbreitete Luftkühlung verringert damit die Möglichkeiten, Rechenzentren in nachhaltige Wärmenutzungskonzepte zu integrieren.

Nachhaltigkeitsherausforderungen durch Pfadabhängigkeiten

Pfadabhängigkeiten stellen eine Herausforderung für die Innovations- und Nachhaltigkeitspolitik dar. Im Kontext der Abwärmenutzung aus Rechenzentren bedeutet dies, dass zum Beispiel politische Maßnahmen gezielt ansetzen könnten, um die Dominanz luftgekühlter Systeme zu durchbrechen. Möglich wären gezielte Förderprogramme für Investitionen in flüssiggekühlte Rechenzentren, die gezielte Förderung von flüssigkeitsgekühlten Serversystemen durch die öffentliche Beschaffung oder auch regulative Anreize bzw. verbindliche Vorgaben.

Aber auch für das strategische Technologiemanagement von Unternehmen ergeben sich aus Pfadabhängigkeiten Herausforderungen. Technologische Entscheidungen sollten nicht nur unter kurzfristigen Effizienzgesichtspunkten, sondern auch im Hinblick auf langfristige Innovationspfade bewertet werden. Bestehende technologischen Pfade können die Geschäftsprozesse der Unternehmen dominieren und damit zukünftige Handlungsoptionen einschränken. Um Pfadabhängigkeiten aufzubrechen, könnten Unternehmen technologische Roadmaps entwickeln, die ihnen einen Übergang zu innovativen Kühllösungen wie Flüssigkeitskühlung ermöglichen. Strategien zur Vermeidung von Lock-in-Effekten beinhalten die frühzeitige Beteiligung an Standardisierungsprozessen, die Förderung interner Innovationskulturen sowie Investitionen in flexible und skalierbare Infrastrukturen. Auch wenn der Technologiewechsel zu Flüssigkeitskühlung nicht sofort erfolgt, sollte insbesondere beim Neubau von Rechenzentren die Planungen so erfolgen, dass ein späterer Technologiewechsel möglich bleibt. Auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Stadtwerken, Energieversorgern und Technologieanbietern gewinnt hier zunehmend an Bedeutung, um gemeinsam neue Geschäftsmodelle für die Abwärmenutzung zu entwickeln. Das Technologiemanagement muss dabei regulatorische Entwicklungen und Förderkulissen im Blick behalten, um technologische Investitionen vorausschauend steuern zu können.

Strategien zum Pfadwechsel

Ein erfolgreicher Pfadwechsel im Bereich der Rechenzentrumskühlung und Abwärmenutzung kann durch folgende Ansätze begünstigt werden:

- ▶ **Nischenförderung** alternativer Kühlungstechnologien mit hoher Abwärmeverfügbarkeit (z. B. Flüssigkühlung), Anpassung von Beschaffungsrichtlinien.
- ▶ **Abbau** bestehender Strukturen, die ineffiziente Luftkühlsysteme indirekt begünstigen. Solche Strukturen gibt es z.B. bei der Zertifizierung von Sicherheitsaspekten in Rechenzentren oder bei Planungsrichtlinien für Rechenzentren.

- ▶ **Anreize** für Betreiber, ihre Rechenzentren an Wärmenetze anzubinden, z. B. durch den weiteren Ausbau von Wärmenetzen, den Abbau von umsatzsteuerlichen Hemmnissen hinsichtlich der kostenlosen Abgabe von Wärme oder auch durch Einspeisevergütungen, steuerliche Erleichterungen oder andere Vorteile.

Auch die Rechenzentrumsbranche selbst sollte aktiv zum Pfadwechsel beitragen, z. B. durch Investitionen in Pilotprojekte mit innovativen Kühlsystemen. Branchenverbände können zudem mit Leitfäden und Best-Practice-Beispiele dazu beitragen, technische Unsicherheiten abzubauen. Eine besondere Rolle kommt den **großen Unternehmen der Digitalbranche** zu. Stellen diese, ihre Systeme auf Flüssigkeitskühlung um, so ist allein durch ihre Marktbedeutung ein Pfadwechsel bei den Kühltechnologien wahrscheinlich. Die großen Hyperscale-Cloud-Anbieter kaufen aktuell die Hälfte der weltweit produzierten Server (Hintemann, Hinterholzer, & Seibel, 2023).

KI und HPC als Chance für den Pfadwechsel

Ein Treiber für einen möglichen Pfadwechsel hin zu effizienteren Kühlsystemen ist der zunehmende Einsatz von Hochleistungsrechnern (High Performance Computing, HPC) und KI-Servern. Diese Systeme zeichnen sich durch eine deutlich höhere Leistungsdichte aus, wodurch herkömmliche Luftkühlung an technische und energetische Grenzen stößt. Diese Entwicklung eröffnet eine Chance, bestehende Pfade zu verlassen und gezielt in neue Kühlinfrastrukturen zu investieren, die zugleich eine bessere Nutzbarkeit der entstehenden Abwärme ermöglichen.

Wenn sich Flüssigkühlung und Abwärmenutzung in Rechenzentren durchsetzen¹, führt dies zu positiven Effekten bei der ökologischen Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Diese beiden Technologien bedingen und begünstigen sich gegenseitig: Flüssigkühlung führt zu höheren Temperaturniveaus und besser kontrollierbaren Wärmeflüssen, was die Rückgewinnung und gezielte Nutzung der Abwärme erheblich erleichtert. Umgekehrt kann der wachsende Bedarf an nutzbarer Wärme in urbanen Wärmenetzen ein wirtschaftlicher Treiber für den Umstieg auf Flüssigkühlung sein. Diese technologische Synergie kann einen effektiven Pfadwechsel auslösen, der sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Durch den effizienteren Umgang mit Energie lässt sich der Stromverbrauch für die Kühlung signifikant senken, was nicht nur die Betriebskosten reduziert, sondern auch den CO₂-Ausstoß verringert. Die Nutzung der Abwärme ermöglicht zudem eine sinnvolle Kopplung der Sektoren Digitalisierung und Wärmeversorgung, wodurch fossile Brennstoffe in Heizsystemen substituiert werden können. Dies trägt zur Dekarbonisierung urbaner Infrastrukturen bei und erhöht die lokale Energieeffizienz. Dies trägt zur Erreichung kommunaler und nationaler Klimaziele bei und fördert eine sektorübergreifende Energiewende.

Darüber hinaus können durch die verbesserte Wärmeabführung auch die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Server-Infrastruktur erhöht werden, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch positive Effekte nach sich zieht. Nicht zuletzt schafft die Transformation hin zu wärmenutzungsfähigen Rechenzentren neue

¹ Eine mögliche gegenseitige Verstärkung durch Flüssigkeitskühlung und Abwärmenutzung ist ein Beispiel für einen positiven systemischen Zusammenhang. Negative systemische Zusammenhänge werden in Abschnitt 4 behandelt.

Anknüpfungspunkte für Forschung, Innovation und regionale Wertschöpfung, insbesondere im Bereich der Systemintegration, Sensorik und Regelungstechnik.

2.3 Quantifizierung der wesentlichen ökologischen Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren im Großraum Frankfurt/RheinMain

2.3.1 Überblick

Im Abschnitt 2.3 werden die ökologischen Wirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren und die Effekte von DC2HEAT abgeschätzt. Wie in Abschnitt 2.2 dargestellt, liegen diese ökologischen Wirkungen hauptsächlich in der Einsparung von fossiler Energie und den damit verbundenen Einsparungen an Treibhausgasemissionen. Zusätzlich werden auch Schadstoffe vermieden, da auf Erdgas und Öl bei der Wärmeerzeugung ersetzt werden können. Im Folgenden werden daher die eingesparten Mengen an Heizenergie, die eingesparten Treibhausgasemissionen² sowie die Einsparungen von Stickoxiden, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Flüchtige Organische Verbindungen (NMVOC) und Feinstaub abgeschätzt. Die Abschätzungen erfolgen für die Jahre 2030, 2035 und 2045.

Zur Abschätzung wird das folgende Vorgehen gewählt:

- ▶ Zunächst wird ein Basisszenario entwickelt. Dieses Szenario bildet ab, wie viel Abwärme aus Rechenzentren im Großraum ohne DC2HEAT genutzt wird. Es wird ermittelt, welcher Raumwärmebedarf in den betrachteten Jahren durch Abwärme aus Rechenzentren gedeckt werden könnte. Dieser Raumwärmebedarf muss dann nicht mehr durch fossile Wärme gedeckt werden.
- ▶ Aus der eingesparten fossilen Wärme werden die eingesparten THG und die eingesparten Schadstoffemissionen ermittelt. Zu Berechnung des notwendigen Wärmepumpenstrom zur Aufbereitung der Abwärme aus Rechenzentren wird ein COP³ der Wärmepumpe von 4 angenommen.
- ▶ Es wird ein zweites Szenario „DC2HEAT“ entwickelt, in dem abgeschätzt wird, welcher Raumwärmebedarf im Großraum Frankfurt/Rhein-Main durch Abwärme aus Rechenzentren gedeckt werden könnte, wenn die in DC2HEAT entwickelten Lösungen in großem Umfang eingesetzt werden.
- ▶ Für das Szenario „DC2HEAT“ werden die eingesparten THG und die eingesparten Schadstoffemissionen ermittelt. Die Berechnung der Einsparungen erfolgt mit den gleichen Parametern wie im Basisszenario. Nur die Menge der ersetzten fossilen Wärme wird variiert.
- ▶ Aus der Differenz der THG- und Schadstoff-Einsparungen des Szenarios „DC2HEAT“ und des Basisszenarios ergeben sich die zusätzlichen Einsparungen durch DC2HEAT.

² Zur Bestimmung der eingesparten Treibhausgasemissionen siehe z.B. Tews et al. (2020)

³ Der COP (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu zugeführter elektrischer Leistung an.

2.3.2 Basisszenario der Abwärmenutzung im Großraum Frankfurt/Rhein-Main

Aktuell gibt es in Deutschland noch wenige Rechenzentren, aus denen die Abwärme in größerem Umfang genutzt wird. Die bereits realisierten Projekte nutzen die Abwärme zumeist innerhalb des eigenen Unternehmens, z. B. für die Heizung von Büroräumen oder auch zur Vorwärmung von Notstromaggregaten.

Es ist abzusehen, dass sich die Situation in Zukunft deutlich ändern wird. Bei nahezu jedem größeren Neubauprojekt von Rechenzentren werden die Möglichkeiten geprüft, künftig die Abwärme zu nutzen. Dies ist sicherlich durch die künftige Verpflichtung zur Abwärmenutzung gemäß Energieeffizienzgesetz begründet. Die größere Anzahl von Projekten, bei denen auch Abwärme aus bestehenden Rechenzentren⁴ genutzt werden soll, zeigt aber auch, dass das Energieeffizienzgesetz nicht allein ausschlaggebend für diese Entwicklung ist.

Da die Nutzung von größeren Mengen an Abwärme aus Rechenzentren in Deutschland gerade erst beginnt, ist es eine Herausforderung, die künftige Abwärmenutzung aus Rechenzentren zu prognostizieren. Viele Faktoren wie die künftige Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes, die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Energiepreise), die technischen Trends bei Kühltechnologien oder auch die Möglichkeiten, an Rechenzentrumsstandorten Abwärme in Wärmenetze einzuspeisen, beeinflussen die Potenziale der Abwärmenutzung aus Rechenzentren.

Im Rahmen von DC2HEAT wurde auf Basis von Prognosen zur Entwicklung des Energiebedarfs der Rechenzentren in Deutschland (BMWK (Hrsg.), 2025; Hintemann, Hinterholzer, & Progni, 2024) eine Abschätzung vorgenommen, wie viel Abwärme aus Rechenzentren in Deutschland in Zukunft realistisch genutzt werden kann (DC2HEAT, 2025). Bei dieser Abschätzung wurden folgenden Annahmen verwendet:

- ▶ Neue Rechenzentren mit einer elektrischen Anschlussleistung von mehr als 300 kW nutzen, wie im Energieeffizienzgesetz vorgeschrieben, ab 1.7.2026 einen Teil ihrer Abwärme.
- ▶ Der zusätzliche Stromverbrauch durch diese neuen Rechenzentren beträgt in Deutschland im Jahr 2035 etwa 20 Mrd. kWh/a.
- ▶ Bei der Wärmenetzübertragung gibt es Verluste von 15 % der von den Rechenzentren abgegebenen Wärme.

Unter diesen Annahmen und Prognosen ergibt sich ein Potenzial von ca. 1 Mrd. kWh fossiler Wärme, die im Jahr 2030 in Deutschland realistisch durch Abwärme aus Rechenzentren ersetzt werden kann. Damit könnten etwa 100.000 Wohnungen mit Wärme versorgt werden. Für das Jahr 2035 ergibt sich ein Potenzial von 3 Mrd. kWh, für das Jahr 2045 ein Potenzial von 10 Mrd. kWh (BMWK (Hrsg.), 2025).

Dieser Prognoseansatz kann auch auf den Großraum Frankfurt/Rhein-Main angewendet werden. Aktuelle Analysen gehen davon aus, dass im Großraum Frankfurt/Rhein-Main aktuell etwa Rechenzentren mit einer Kapazität von etwas mehr als 1.000 MW IT-

⁴ Prominente Beispiele sind das [Projekt Franky in Frankfurt a.M.](#), die Nutzung der Abwärme aus [dem Digitalpark Fechenheim in Frankfurt a.M.](#), oder die Heizung der Wohnungen im [Berliner Pallasium](#) und im [Berliner Neubaugebiet Gartenfeld](#).

Anschlussleistung installiert sind (BMWK (Hrsg.), 2025; Hintemann et al., 2024) – das sind etwa 40 % der gesamten Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland. Wird angenommen, dass sich diese Kapazitäten mit der gleichen Wachstumsrate entwickeln wie die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland, so kann man die Abwärmenutzungspotenziale für Frankfurt ableiten (Tabelle 2).

Tabelle 2: Mögliche jährliche Einsparung an fossile Energie durch Abwärmenutzung in Großraum Frankfurt/Rhein-Main

	2030	2035	2045
Potenzial zur Einsparung an fossile Energie (GWh)	355	940	3.013

Vor einigen Jahren wurde in einer Prognose angenommen, dass in Frankfurt a.M. im Jahr 2030 etwa 100 GWh Wärme aus Rechenzentren genutzt werden könnten⁵. Die Prognose in Tabelle 2 geht von deutlich höheren Energiemengen aus. Aufgrund des zwischenzeitlich eingeführten Energieeffizienzgesetz mit der Verpflichtung zur Abwärmenutzung bei neuen Rechenzentren ab 1.7.2026 erscheint dies aber durchaus plausibel. Wie oben bereits dargestellt, wird die tatsächliche Entwicklung von vielen Faktoren abhängen und kann selbstverständlich deutlich von der Prognose abweichen.

Zur Veranschaulichung der Größenordnung der einzusparenden Energiemenge kann eine Abschätzung der Anzahl der Wohnungen vorgenommen werden, die mit der Abwärme aus Rechenzentren geheizt werden können. Gemäß Umweltbundesamt lag der jährliche Wärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche in Deutschland im Jahr 2023 bei 119 kWh (UBA, 2025). Für eine Wohnung mit 80 Quadratmeter Wohnfläche errechnet sich damit ein jährliche Wärmebedarf von ca. 10.000 kWh. Damit könnten im Jahr 2030 etwa 35.000 Wohnungen im Großraum Frankfurt mit Abwärme aus Rechenzentren geheizt werden. Bis 2035 steigt die Anzahl der Wohnungen auf über 90.000 und im Jahr 2045 könnten etwa 300.000 Wohnungen mit der Abwärme aus Rechenzentren geheizt werden.

Auf Basis der potenziell eingesparten Menge an fossiler Energie können die vermeidbaren Treibhausgasemissionen und die vermeidbaren Schadstoffemissionen berechnet werden. Dazu werden die vom Umweltbundesamt für den fossilen Fernwärmemix ermittelten Emissionsfaktoren genutzt (Tabelle 3). Bei diesem Berechnungsansatz wird davon ausgegangen, dass die Abwärme aus Rechenzentren den fossilen Anteil der Wärme in den Fernwärmenetzen ersetzt.

⁵ Diese Prognose wurde auf einer Tagung zum Thema Abwärme im November 2021 von einem Energieversorger getätigt.

Tabelle 3: Emissionsfaktoren der Wärmebereitstellung (fossiler Fernwärme-Mix) in privaten Haushalten, im GHD-Sektor und der Industrie (in g/kWh)

	CO _{2eq}	SO ₂	NO _x	Staub	CO	NMVOG
Vorkette	51,399	0,101	0,034	0,058	0,040	0,035
Direkt	265,983	0,207	0,070	0,003	0,038	0,007
Gesamt	317,382	0,308	0,104	0,061	0,077	0,043

Quelle: Lauf et. al (2025)

Für die in Tabelle 2 dargestellten Einsparpotenziale an fossiler Energie in Fernwärmenetzen errechnen sich so die in Tabelle 4 dargestellten Brutto-Einsparungen an THG-Emissionen (in CO_{2eq}).

Tabelle 4: Jährliche Bruttoeinsparungen an THG-Emissionen im Großraum Frankfurt/Rhein-Main durch die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren

	2030	2035	2045
Bruttoeinsparungen an THG-Emissionen (in t CO_{2eq})	112.671	298.339	956.272

Da für die Wärmeaufbereitung eine Wärmepumpe betrieben werden muss, müssen noch die durch den Wärmepumpenstrom verursachten THG-Emissionen von den Bruttoeinsparungen abgezogen werden. Für das Jahr 2030 wird von spezifischen THG-Emissionen im deutschen Strommix von 300 g CO_{2eq}/kWh ausgegangen. Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energiequellen im Strommix reduziert sich dieser Wert über 250 g CO_{2eq}/kWh im Jahr 2035 auf 0 g CO_{2eq}/kWh im Jahr 2045.

So errechnen sich die in Tabelle 5 dargestellten Nettoeinsparungen an THG-Emissionen durch Abwärmenutzung aus Rechenzentren im Großraum Frankfurt/Rhein-Main. Unter den gemachten Annahmen können im Jahr 2030 ca. 86.000 t CO_{2eq} und im Jahr 2035 ca. 240.000 t CO_{2eq} eingespart werden. Für das Jahr 2045 errechnen sich Einsparungen von fast 1 Mio. t CO_{2eq}.

Tabelle 5: Jährliche Nettoeinsparungen an THG-Emissionen im Großraum Frankfurt/Rhein-Main durch die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren (unter Berücksichtigung des notwendigen Wärmepumpenstroms)

	2030	2035	2045
Nettoeinsparungen an THG-Emissionen (in t CO_{2eq})	86.046	239.589	956.272

Die Emissionen der Schadstoffe SO₂, NO_x, Staub, CO und NMVOC werden analog zu den THG-Emissionen bestimmt. Mit diesem Vorgehen errechnen sich die in Tabelle 6 dargestellten Emissionseinsparungen⁶.

Tabelle 6: Jährliche Nettoeinsparungen der Schadstoffe SO₂, NO_x, Staub, CO und NMVOC in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main

Jährliche Schadstoff-Einsparungen in kg	2030	2035	2045
SO₂	96.028	260.145	928.004
NO_x	10.295	39.010	313.352
Staub	15.443	43.632	183.793
CO	14.910	44.963	232.001
NMVOC	14.200	38.070	129.559

2.3.3 Szenario „DC2HEAT“

Im Szenario DC2HEAT wird angenommen, dass sich durch die Lösungen, die in DC2HEAT entwickelt werden, die nutzbare Abwärme aus Rechenzentren in Großraum Frankfurt/Rhein-Main deutlich erhöht. Durch die KI-Unterstützung kann sowohl die Abwärmennutzung sowohl bei neuen Rechenzentren als auch bei bestehenden Rechenzentren effizienter gestaltet werden und die Planung der Systeme vereinfacht und beschleunigt werden. Durch die enge Zusammenarbeit des DC2HEAT-Konsortiums mit Rechenzentren, aber auch mit KI-Lösungsanbietern wie Elytics kann erwartet werden, dass die Projektergebnisse sehr schnell in die Praxis Eingang finden. Im Rahmen der Arbeitspakete 1.4 „Determinanten der Diffusion“ und 4.2 „Transferstrategien und Geschäftsmodelle, Projektbegleitkreis“ werden Strategien entwickelt, den Praxistransfer möglichst schnell zu realisieren. Aus diesen Arbeitspaketen werden voraussichtlich auch Abschätzungen ableitbar werden, mit welcher Geschwindigkeit der Praxistransfer gelingen wird.

⁶ Für die spezifischen Schadstoffemissionen im deutschen Strommix werden auf Basis von Daten des Umweltbundesamtes (UBA, 2024) für das Jahr 2030 folgende Werte geschätzt: SO₂: 0,150 g/kWh, NO_x: 0,300 g/kWh, Staub: 0,070 g/kWh, CO: 0,140 g/kWh, NMVOC: 0,012 g/kWh. Diese Werte reduzieren sich analog den spezifischen THG-Emissionen im Strommix bis zum Jahr 2045.

Für das vorliegende Arbeitspaket wird die Annahme getroffen, dass es mit DC2HEAT im Großraum Frankfurt/Rhein-Main möglich ist, 10 % des Energiebedarfs aller Rechenzentren im Jahr 2030 als Abwärme nutzbar zu machen. Bis zum Jahr 2035 steigt dieser Anteil auf 20 % und bleibt dann bis 2045 konstant. Unter Berücksichtigung der Verluste im Wärmenetz ergeben sich damit die in Tabelle 7 dargestellten möglichen jährlichen Einsparungen an fossiler Energie.

Tabelle 7: Mögliche jährliche Einsparung an fossile Energie durch Abwärmenutzung in Großraum Frankfurt/Rhein-Main beim Einsatz der in DC2HEAT entwickelten Lösungen⁷

	2030	2035	2045
Potenzial zur Einsparung an fossile Energie (GWh)	722	2.093	4.397

Für das Szenario „DC2HEAT“ ergeben sich mit dem im vorherigen Abschnitt erläuterten Berechnungsverfahren die in Tabelle 8 dargestellten Einsparungen an THG und Schadstoffen.

Tabelle 8: Jährliche Nettoeinsparungen an THG und Schadstoffen (SO₂, NO_x, Staub, CO und NMVOC) in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main beim Einsatz der in DC2HEAT entwickelten Lösungen

Jährliche Schadstoff-Einsparungen	2030	2035	2045
CO_{2eq} (in t)	175.000	533.468	1.395.529
SO₂ (in kg)	195.301	579.238	1.354.276
NO_x (in kg)	20.938	86.860	457.288
Staub (in kg)	31.407	97.150	268.217
CO (in kg)	30.324	100.115	338.569
NMVOC (in kg)	28.880	84.767	189.071

Um die Effekte des Vorhabens DC2HEAT zu bestimmen, können die Differenzen der Einsparungen des Szenarios DC2HEAT und des Basisszenarios bestimmt werden. DC2HEAT kann dazu beitragen, dass im Großraum Frankfurt/Rhein-Main im Jahr 2030 zusätzlich zur erwarteten Entwicklung über 360 GWh Wärme aus Rechenzentren genutzt werden können. Damit könnten zusätzlich ca. 35.000 Wohnungen mit Wärme versorgt werden. Im Jahr 2035 liegen die zusätzlichen Energieeinsparungen durch DC2HEAT schon bei

⁷ Der Masterplan „100 % Klimaschutz“ geht für das Jahr 2045 von knapp 6.000 GWh Wärmebedarf durch private Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen für das Stadtgebiet Frankfurt a.M. aus. Der Großraum Frankfurt/Rhein-Main ist mit 5,9 Mio. Einwohnern mehr als siebenmal so bevölkerungsreich wie das Stadtgebiet Frankfurt. Die Menge von knapp 4.400 GWh Wärme sollte demnach im Großraum Frankfurt/Rhein-Main im Jahr 2045 ausreichend Abnehmer finden können.

über 1.100 GWh (110.000 Wohnungen), im Jahr 2045 bei knapp 1.400 GWh (140.000 Wohnungen).

Die durch DC2HEAT zusätzlich möglichen THG-Einsparungen belaufen sich auf ca. 90.000 t CO_{2eq} im Jahr 2030 und steigern sich auf ca. 300.000 t CO_{2eq} im Jahr 2035. Für das Jahr 2045 können zusätzliche THG-Einsparungen durch DC2HEAT von 440.000 t CO_{2eq} erwartet werden. Auch bei den Schadstoffemissionen sind die zusätzlichen Einsparungen durch DC2HEAT erheblich (Tabelle 9).

Tabelle 9: Durch DC2HEAT mögliche zusätzliche Nettoeinsparungen an THG und Schadstoffen (SO₂, NO_x, Staub, CO und NMVOC) in den Jahren 2030, 2035 und 2045 im Großraum Frankfurt/Rhein-Main

Jährliche Schadstoff-Einsparungen	2030	2035	2045
CO _{2eq} (in t)	88.954	293.878	439.256
SO ₂ (in kg)	99.274	319.093	426.272
NO _x (in kg)	10.643	47.850	143.936
Staub (in kg)	15.965	53.518	84.424
CO (in kg)	15.414	55.152	106.568
NMVOC (in kg)	14.680	46.697	59.512

2.4 Zwischenfazit für die weitere Arbeit in DC2HEAT

Mit den vorliegenden Abschätzungen können die Umweltwirkungen durch Abwärmenutzung aus Rechenzentren im Großraum Frankfurt/Rhein-Main und speziell durch das Projekt DC2HEAT abgeschätzt werden. Die dazu gemachten Annahmen sind im Projektablauf noch einmal zu überprüfen und zu aktualisieren. Dies gilt insbesondere, weil sich in Deutschland die meisten Projekte zur Abwärmenutzung aus Rechenzentren noch in der Konzeptphase befinden und eine Realisierung aufgrund des hohen infrastrukturellen Aufwandes bei den Wärmenetzen zum Teil noch einige Jahre dauern wird. Auch eine Änderung der regulatorischen Anforderungen in Deutschland und der EU ist zu erwarten. Der Koalitionsvertrag (CDU/CSU & SPD, 2025) sieht vor, das EnEg zu novellieren, zu vereinfachen und auf EU-Recht zurückzuführen. Die EU-Kommission prüft gerade auf Basis der im Energieeffizienzregister erhobenen Daten Gesetzgebungsvorschläge mit weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (Europäisches Parlament und Rat, 2023).

Wie die Ausführungen in Kapitel 2 zeigen, ist insbesondere die Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren eine Technologie, die die Effizienz der Rechenzentren und gleichzeitig die Nutzung der Abwärme deutlich verbessern könnte. Diese Thematik wurden im Rahmen eines Workshops des Begleitkreises von DC2HEAT diskutiert. Es ist die Veröffentlichung eines Arbeitspapiers zu dieser Thematik vorgesehen.

3 Weitere Nachhaltigkeitswirkungen und Impact Scoring

3.1 Überblick

Tabelle 10: Einfluss von DC2HEAT auf verschiedene Nachhaltigkeitswirkungen

Ziele für nachhaltige Entwicklung	Starker Einfluss	Mittlerer Einfluss	Geringer Einfluss
Armut in jeder Form und überall beenden			x
Ernährung weltweit sichern			x
Gesundheit und Wohlergehen		x	
Hochwertige Bildung weltweit			x
Gleichstellung von Frauen und Männern			x
Ausreichend Wasser in bester Qualität			x
Bezahlbare und saubere Energie	x		
Nachhaltig wirtschaften als Chance für alle	x		
Industrie, Innovation und Infrastruktur	x		
Weniger Ungleichheiten			x
Nachhaltige Städte und Gemeinden	x		
Nachhaltig produzieren und konsumieren	x		
Weltweit Klimaschutz umsetzen	x		
Leben unter Wasser schützen			x
Leben an Land			x
Starke und transparente Institutionen fördern			x
Globale Partnerschaft			x

Quelle: Eigene (2025)

3.2 Impact Scoring

Das im Rahmen von AP 1.3. eingesetzte Impact Scoring ist ein methodisches Instrument zur Bewertung von Nachhaltigkeitswirkungen der Abwärmenutzung aus Rechenzentren. Es kombiniert qualitative und quantitative Bewertungsansätze, um Wirkungen auf die SDGs differenziert zu erfassen. Dazu wird analysiert, welchen Beitrag die Abwärmenutzung aus Rechenzentren auf die 169 Unterziele der SDGs leisten kann. Je nach Unterziel wird dieser Beitrag qualitativ dargestellt oder quantitativ bestimmt. Bezugsrahmen für diese Analyse ist in diesem Arbeitspapier die Stadt Frankfurt am Main. Das Impact Scoring erlaubt so eine differenzierte Einordnung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nutzenwirkungen – z. B. im Hinblick auf bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), nachhaltige Infrastruktur (SDG 9), nachhaltige Stadtentwicklung (SDG 11) oder Klimaschutz (SDG 13).

In Tabelle 11 sind im Überblick die Ergebnisse des Impact Scorings für die 169 Unterziele der SDGs dargestellt. Es wird unterschieden in Unterziele, zu denen mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren einen erheblichen Beitrag geleistet wird (dunkelblau), Unterziele mit einem mittleren Betrag (mittelblau) und Unterziele, zu denen Abwärmenutzung aus Rechenzentren und DC2HEAT einen geringen oder keinen Beitrag leistet (hellblau).

Tabelle 11: Impact Scoring für die 169 Unterziele

Ziele für nachhaltige Entwicklung	Unterziele																			
Sauberes Wasser	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.a	6.b												
Saubere Energie	7.1	7.2	7.3	7.a	7.b															
Nachhaltig wirtschaften	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.a	8.b								
Industrie und Innovation	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.a	9.b	9.c												
Weniger Ungleichheiten	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.a	10.b	10.c										
Nachhaltige Städte	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.a	11.b	11.c										
Nachhaltiger Konsum	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.a	12.b	12.c									
Klimaschutz	13.1	13.2	13.3	13.a	13.b															
Leben unter Wasser	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.a	14.b	14.c										
Leben an Land	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.a	15.b	15.c								
Starke Institutionen	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.a	16.b								
Globale Partnerschaft	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	17.12	17.13	17.14	17.15	17.16	17.17	17.18	17.19	

Hoher Beitrag durch Abwärmenutzung aus Rechenzentren/DC2HEAT): dunkelblau
Mittlerer Beitrag durch Abwärmenutzung aus Rechenzentren/DC2HEAT): mittelblau
Geringer Beitrag durch Abwärmenutzung aus Rechenzentren/DC2HEAT): hellblau

Im Folgenden wird der Beitrag, der mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT zu den einzelnen SDG-Zielen und -Unterzielen geleistet werden kann, im Überblick dargestellt⁸. Dabei wird nur auf die Unterziele eingegangen, bei denen ein mittlerer bis hoher Beitrag zur Zielerreichung festgestellt wurde. Die weiteren SDGs und ihre Unterziele sind im Anhang dargestellt.

Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen

Das SDG 3 lautet „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“. Zu SDG 3 kann mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT ein Beitrag zum Unterziel 3.9 geleistet werden.

3.9 - Umweltschäden auf Gesundheit senken

Ziel: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Abwärmenutzung aus Rechenzentren kann dazu beitragen, Emissionen durch fossile Heizsysteme zu senken, wodurch Luft- und Umweltverschmutzung verringert werden und gesundheitsrelevante Risiken abnehmen. Dies betrifft besonders Ballungsräume wie Frankfurt a.M., wo der Beitrag zur Luftreinhaltung erhebliche positive gesundheitliche Effekte nach sich ziehen kann. Konkret können durch die Abwärmenutzung aus Rechenzentren bis zu 1.395.529 Tonnen CO_{2eq} im Jahr 2045 im Raum Frankfurt/Rhein-Main eingespart werden. Darüber hinaus werden erhebliche Mengen an Luftschadstoffen wie SO₂ (1.354.276 kg), NO_x (457.288 kg), Staub (268.217 kg), CO (338.569 kg) und NMVOC (189.071 kg) vermieden. Diese Reduktionen senken damit die Belastung durch Atemwegserkrankungen und andere umweltbedingte Gesundheitsrisiken.

Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie

Das Ziel 7 steht im Fokus bei der Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell bei DC2HEAT. Hier kann ein Beitrag zu allen Unterzielen geleistet werden.

7.1 - Zugang zu Energie für alle

Ziel: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen sichern.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Nutzung von Rechenzentrumsabwärme trägt zur Sicherstellung eines kontinuierlichen, verlässlichen und bezahlbaren

⁸ Die Beschreibung der Unterziele ist jeweils aus der Darstellung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW, 2022)

Energieangebots bei. Durch die Einspeisung von 722 GWh (2030), 2.093 GWh (2035) und 4.397 GWh (2045) in die lokalen Wärmenetze im Großraum Frankfurt/Rhein-Main können erhebliche Mengen fossiler Energie ersetzt werden. Damit wird langfristig die Versorgungssicherheit gestärkt und die Wärmeversorgung auch für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten bezahlbar gehalten.

7.2 - Anteil erneuerbarer Energien erhöhen

Ziel: Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch die direkte Nutzung der Abwärme für Heizzwecke können im Rhein-Main-Gebiet fossile Energieträger bei der Wärmeversorgung ersetzt und damit der Anteil erneuerbarer Energien erhöht werden.

7.3 - Energieeffizienz steigern

Ziel: Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch die direkte Nutzung der Abwärme für wird die Gesamteffizienz des Energiesystems erhöht, da weniger Primärenergie eingesetzt werden muss. DC2HEAT trägt mit der Optimierung der Auslegung und Regelung des Systems „Abwärmeauskopplung-Wärmeübertragung-Wärmenutzung“ zu einer Steigerung der Energieeffizienz bei.

7.a - Ausbau von Energieinfrastruktur

Ziel: Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Energieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu erleichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch die Abwärmenutzung aus Rechenzentren werden neue Energieinfrastrukturen ausgebaut. Aufgrund des niedrigeren Temperaturniveaus der Rechenzentrumsabwärme besteht ein Anreiz, moderne Niedertemperatur-Wärmenetze auf- und auszubauen. Es werden Innovationen und Investitionen in nachhaltige Energieversorgungssysteme gefördert. DC2HEAT trägt dazu bei, dass die Energieinfrastrukturen insgesamt effizienter betrieben werden können.

7.b - Förderung nachhaltiger Energiesysteme

Ziel: Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen für alle bereitzustellen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Integration von Abwärmenutzung in städtische Energieinfrastrukturen stellt einen wichtigen Baustein für nachhaltige Energiesysteme dar. Besonders in hochverdichteten Regionen wie dem Großraum

Frankfurt/Rhein-Main können CO₂-, NO_x- und SO₂-Emissionen drastisch gesenkt werden, wodurch systemische Energieeinsparungen erzielt werden. Die Nutzung von 4397 GWh Abwärme bis zum Jahr 2045 zeigt die Möglichkeit einer signifikanten Dekarbonisierung im Wärmesektor.

Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Zu SG8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ kann mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT ein Beitrag zu den Unterzielen 8.2, 8.3 und 8.4 geleistet werden.

8.2 - Höherwertige Wirtschaftssektoren fördern

Ziel: Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Erschließung der Abwärme aus Rechenzentren als Energiequelle und insbesondere der innovative Ansatz von DC2HEAT erfordern innovative Konzepte und qualifizierte Arbeitskräfte. Die damit verbundenen Investitionen in Technologien und Dienstleistungen schaffen hochwertige Arbeitsplätze und fördern Sektoren mit hoher Wertschöpfung.

8.3 - Förderung produktiver Vollbeschäftigung

Ziel: Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch den Aufbau und Betrieb von Abwärmenutzungsinfrastrukturen können neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Zudem unterstützt das Feld Innovationsprozesse, Start-ups und KMU, insbesondere in den Bereichen Energietechnik, Digitalisierung und Stadtentwicklung.

8.4 - Ressourceneffizienz verbessern

Ziel: Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres- Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch die Nutzung der Abwärme aus Rechenzentren kann auf andere Energieumwandlungssysteme wie fossile Heizungen oder -Kraftwerke verzichtet werden. Damit werden Energie- und Ressourcen gespart. Auch die mit der Abwärmenutzung verbundenen Einsparungen an THG und Luftschadstoffen belegen eine höhere Ressourceneffizienz, da Abwärme als bislang ungenutzte Energiequelle erschlossen wird. Insbesondere die Reduktion von 1.395.529 Tonnen CO_{2em} bis 2045 spricht für eine klare Entkopplung von Energieverbrauch und Emission. Parallel

dazu werden 4.397 GWh fossile Wärme ersetzt, was den Bedarf an Primärenergie erheblich reduziert.

Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Das SG9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“ wird mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT deutlich adressiert. Zu diesem Ziel kann ein Beitrag zu den Unterzielen 9.1, 9.4., 9.5. und 9.c geleistet werden.

9.1 - Infrastruktur zugänglich und widerstandsfähig machen

Ziel: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Abwärmenutzung steigert die Resilienz städtischer Infrastrukturen, indem sie unabhängiger von fossilen Energieimporten macht und lokale Wertschöpfung stärkt. Rechenzentren werden als sehr ausfallsichere Infrastrukturen geplant und betrieben und werden somit zu einem integralen Bestandteil resilienter, moderner und nachhaltiger Energiearchitekturen.

9.4 - Ressourceneffizienz und saubere Technologien

Ziel: Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren entspricht dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft und stellt eine saubere Technologie dar. Mit Einsparungen von mehreren hunderttausend Kilogramm an NO_x, SO₂ und CO leistet diese Innovation einen Beitrag zur Modernisierung der Infrastruktur und Reduktion industrieller Umweltbelastung. Die Einspeisung von bis zu 4.397 GWh pro Jahr bis 2045 verdeutlicht die industrielle Skalierbarkeit dieser Lösung.

9.5 - Forschung und Innovation stärken

Ziel: Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Der Einsatz von KI in DC2HEAT und der effiziente Umgang mit Rechenzentrumsabwärme erfordert neue technische Lösungen, etwa neue KI-Modelle, Großwärmepumpen oder kalte Wärmenetze. Dies fördert weitere Forschungsvorhaben und die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im Energie- und IT-Bereich.

9.c - Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie

Ziel: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Ein nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb, der Energie nicht nur verbraucht, sondern auch als nutzbare Abwärmequelle dient, kann zur Akzeptanz und zum Ausbau digitaler Infrastruktur beitragen.

Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Zu SG11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ kann mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT ein Beitrag zu den Unterzielen 11.3, 11.6 und 11.a geleistet werden.

11.3 - Partizipative Stadtplanung

Ziel: Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Integration von Abwärmenutzung in kommunale Energieplanungen bietet Möglichkeiten für partizipative Entscheidungsprozesse, bei denen Stadtwerke, Unternehmen, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam nachhaltige Wärmestrategien entwickeln. Insbesondere DC2HEAT mit einer Stakeholder-Beteiligung aller relevanter Gruppen und den durchgeführten Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen kann erheblich dazu beitragen, im Großraum Frankfurt/Rhein-Main eine partizipative Stadtplanung zu fördern.

11.6 - Luftqualität und Abfallmanagement verbessern

Ziel: Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Abwärmenutzung aus Rechenzentren reduziert die Notwendigkeit konventioneller Heizsysteme, wodurch insbesondere in urbanen Zentren wie Frankfurt die Emission von Luftschadstoffen massiv gesenkt wird. Die Vermeidung von 1,35 Mio. kg SO₂ und fast 0,5 Mio. kg NO_x (2045) verbessert die städtische Luftqualität erheblich. Gleichzeitig sinkt der Bedarf an Verbrennungsprozessen, da bis zu 4.397 GWh Wärme aus Rechenzentren gedeckt werden können.

11.a - Städteplanung und Regionalentwicklung

Ziel: Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Möglichkeit, Abwärme aus Rechenzentren zu nutzen, führt zu neuen Herausforderungen, aber auch zu Chancen in der Städteplanung und Raumentwicklung. Bislang waren Rechenzentren in der Praxis selten

Gegenstand städtebaulicher oder raumplanerischer Überlegungen. Durch die Notwendigkeit, Themen wie Schaffung von Arbeitsplätzen, Möglichkeiten zur Abwärmenutzung und Möglichkeiten einer nachhaltigen Stromversorgung von Rechenzentren gemeinsam zu adressieren, ist künftig eine koordinierte städtebauliche und raumplanerische Behandlung der Ansiedlung von Rechenzentren notwendig.

Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Zu SDG12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ kann mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT ein Beitrag zu den Unterzielen 12.1, 12.2 und 12.6 geleistet werden.

12.1 - Nationale Strategien für nachhaltigen Konsum

Ziel: Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Wiederverwendung von Abwärme ist sehr gut mit Programmen für nachhaltigen Konsum und Produktion vereinbar. Sie zeigt, wie durch systemisches Denken und sektorübergreifende Kooperation bestehende Ressourcen mehrfach genutzt werden können.

12.2 - Ressourceneffizienz steigern

Ziel: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Durch die energetische Nutzung von Rechenzentrumsabwärme wird eine ansonsten verlorene Ressource in den Energieverbrauchskreislauf überführt. Die so erzielten Einsparungen an CO₂ und Schadstoffen dokumentieren den Effizienzgewinn in der Energienutzung. Die Ersetzung fossiler Heizenergie im Umfang von 722 GWh (2030), 2.093 GWh (2035) und 4.397 GWh (2045) ist ein klarer Beleg für nachhaltige Produktionsmuster.

12.6 – Nachhaltigkeitsberichterstattung

Ziel: Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Rechenzentren werden oft von sehr großen und transnationalen Unternehmen betrieben. Die Notwendigkeit des nachhaltigen Betriebs von Rechenzentren und die Dokumentation der dazu ergriffenen Maßnahmen, zu denen auch die Abwärmenutzung aus Rechenzentren zählt, zählt auf das Ziel 12.6 ein. Mit den im Rahmen von DC2HEAT ermittelten Daten und Hintergrundinformationen werden Unternehmen zudem unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zu realisieren.

Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

Neben SDG 7 und SDG 9 stellt SDG13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ eines der wesentlichen Nachhaltigkeitsziele dar, die mit Abwärmenutzung aus Rechenzentren und speziell mit DC2HEAT adressiert werden. Zu diesem Ziel kann ein Beitrag zu den Unterzielen 13.1, 13.2 und 13.3 geleistet werden.

13.1 - Resilienz gegenüber Klimakatastrophen

Ziel: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Die Abwärmenutzung aus Rechenzentren trägt über zwei Mechanismen zum Ziel 13.1 bei. Zum einen ist eine auf ausfallsichere Rechenzentren beruhende Wärmeversorgung in sich schon resilient. Sie bietet eine flexible, dezentrale Energielösungen, die die Verwundbarkeit städtischer Energiesysteme gegenüber klimatischen Extremen mindern (siehe auch Ziel 9.1). Zum anderen führt die Reduktion der THG-Emissionen zur Reduktion der Klimarisiken.

13.2 - Klimapolitik in nationale Strategien integrieren

Ziel: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Mit Blick auf die Klimaschutzziele liefert die Abwärmenutzung aus Rechenzentren ein effektives Mittel zur Emissionsminderung. Allein 2045 könnten in einer Region wie Frankfurt über 1,3 Mio. Tonnen CO_{2eq} vermieden werden, was das Potenzial für eine skalierbare nationale Klimastrategie unterstreicht. Im Rahmen der weiteren Arbeiten in DC2HEAT werden die Klimaschutzziele Abwärmenutzung aus Rechenzentren auch auf nationaler und internationaler Ebene ermittelt.

13.3 - Bildung und Bewusstsein für Klimaschutz

Ziel: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern.

Bezug „Abwärmenutzung aus Rechenzentren“: Das Konzept der Abwärmenutzung ist greifbar und eignet sich hervorragend für Bildungsformate zu Energieeffizienz und Klimaschutz. Es verdeutlicht Zusammenhänge zwischen Digitalisierung, Energieverbrauch und Umweltschutz auf anschauliche Weise. In DC2HEAT werden im Arbeitspaket 4 Formate entwickelt, wie die Projektinhalte vermittelt werden können und damit die Bildung und das Bewusstsein für Klimaschutz gestärkt werden kann.

4 Mögliche negative systemische Effekte der Abwärmenutzung aus Rechenzentren

Die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren ist eine potenziell nachhaltige Maßnahme zur Erhöhung von Energieeffizienz, zur Reduzierung von THG-Emissionen und weiteren Schadstoffen. Allerdings könnten durch die Abwärmenutzung auch negative systemische Effekte auftreten, die die tatsächlichen Einsparungen relativieren oder gar ins Gegenteil verkehren. Solche Effekte werden häufig als Rebound-Effekte bezeichnet und können sowohl direkter, indirekter als auch struktureller oder psychologischer Natur sein.

Direkte systemische Effekte (Rebound-Effekte)

Teilweise wird argumentiert, dass eine gesteigerte Effizienz bei der Nutzung von Abwärme dazu führen könnte, dass Rechenzentren intensiver genutzt oder sogar größer dimensioniert werden, da ihre "Abwärme-Nachhaltigkeit" als Rechtfertigung dient. Der Energieverbrauch insgesamt stiege dann durch die vermehrte Rechenzentrumsleistung trotz der verbesserten Abwärmenutzung.

Aus ökonomischer Perspektive ist ein solcher Rebound-Effekt als eher unwahrscheinlich zu betrachten. Zwar kann die Kombination aus Effizienzsteigerung und vermeintlichen Kostenvorteilen durch die Abwärmenutzung theoretisch zu einer höheren Nachfrage nach Rechenzentrumsleistungen führen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass die durch Abwärmenutzung bereitgestellte Wärme unter realistischen Bedingungen kostengünstig im Vergleich zu anderen Heiztechnologien angeboten werden kann. Die dafür notwendigen Investitionen in Infrastruktur wie Niedertemperatur-Wärmenetze, Wärmepumpen und Regeltechnik sind erheblich.

Zudem sind die Betriebskosten eines Rechenzentrums so hoch, dass eine bewusste Überdimensionierung zur Erzeugung "nutzbarer Abwärme" wirtschaftlich nicht attraktiv erscheint. Die Optimierung der IT-Leistung und die Minimierung des Energieverbrauchs bleiben aus betriebswirtschaftlicher Sicht die primären Aktionsfelder von Rechenzentrumsbetreibern. Die Annahme, dass sich allein durch die Möglichkeit der Abwärmenutzung ein signifikanter Ausbau von Rechenzentrumsinfrastruktur rechtfertigen lässt, dürfte daher unrealistisch sein. Gleichwohl kann eine differenzierte Betrachtung dieser Möglichkeiten sinnvoll sein, insbesondere in Fällen, in denen politische Anreize oder strategische Standortentscheidungen eine Rolle spielen.

Indirekte systemische Effekte

Durch die Kostensenkung beim Heizen (z. B. in Wohnquartieren, die Abwärme beziehen) könnten Nutzer dazu verleitet werden, ihre Heizgewohnheiten zu ändern (z. B. höhere Raumtemperaturen, längere Heizperioden). Diese Verhaltensänderungen können als indirekte Rebound-Effekte verstanden werden, die den absoluten Energieverbrauch im Wärmesektor wieder steigen lassen. Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Wärmebereitstellung aus Rechenzentren in vielen Fällen nicht viel kostengünstiger als bei anderen Wärmequellen sein wird. Der erhebliche technische und finanzielle

Aufwand für Wärmepumpen, Verteilinfrastruktur und Netzmanagement relativiert die wahrgenommenen Einsparungen. Dadurch wird das Ausmaß indirekter Rebound-Effekte begrenzt sein, insbesondere wenn Endkumentarife nicht spürbar sinken.

Strukturelle systemische Effekte

Die Integration von Abwärmequellen in die städtische Energieinfrastruktur kann dazu führen, dass bestimmte Standorte für Rechenzentren bevorzugt werden (z. B. nahe urbaner Verdichtungsräume), auch wenn dies aus anderen Nachhaltigkeitsaspekten (z. B. Flächenverbrauch, Netzbelastung) nicht optimal ist. Dadurch verschieben sich Energie- und Infrastrukturkosten auf andere Systeme, was wiederum bestehende Energieversorgungsstrukturen belasten oder Investitionsentscheidungen in anderen Bereichen verzögern kann.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass eine Konzentration auf bestimmte städtische Regionen dazu führt, dass für kleinere Gemeinden oder ländliche Gebiete dadurch keine entsprechenden Energieinfrastrukturen wie Wärmenetze aufgebaut werden.

Zudem kann eine einseitige Ausrichtung der Stadtentwicklung an der Verfügbarkeit von Rechenzentrumsabwärme dazu führen, dass städtebauliche oder soziale Ziele in den Hintergrund treten. Zum Beispiel könnten großflächige Ansiedlungen von Rechenzentren den Druck auf Flächen erhöhen und den Bedarf an Wohn- oder Erholungsraum verdrängen. Es bedarf daher einer integrierten Planung, die die Nutzung von Abwärme mit anderen gesellschaftlichen Zielen in Einklang bringt.

Psychologische und kommunikative Effekte (Rebound durch Moral Licensing)

Die Wahrnehmung, dass ein Rechenzentrum "grün" ist, weil seine Abwärme genutzt wird, könnte dazu führen, dass andere Energie- und Ressourcenverbräuche weniger kritisch hinterfragt oder gar erhöht werden (z. B. aufwändigere Kühlung, weniger Druck zur Serveroptimierung). Dies kann dazu verleiten, Einsparpotenziale in anderen Bereichen der IT-Infrastruktur nicht konsequent zu verfolgen, etwa durch Verzögerung von Investitionen in effizientere Lösungen. Ebenso besteht die Gefahr, dass in der Öffentlichkeitsarbeit ein ökologischer Anschein erzeugt wird, der nicht durch die Gesamtbilanz gedeckt ist, was wiederum politische oder regulatorische Nachfragen abschwächen kann.

Technologische Effekte mit Rebound-Potenzial

Die Nutzung von Abwärme kann Anreize schaffen, bestimmte ineffizientere Technologien beizubehalten, da ihre "Nachteile" kompensiert werden. Beispielsweise könnten ältere Serveranlagen länger betrieben werden, da ihre hohe Abwärmeabgabe als wertvoller Beitrag zur Wärmeversorgung gilt.

Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass in der Praxis meist keine vertraglichen Verpflichtungen zur kontinuierlichen Lieferung von Abwärme aus Rechenzentren vor. Rechenzentrumsbetreiber werden daher kaum Entscheidungen treffen, die sich für sie nicht wirtschaftlich rechnen. Ein längerer Betrieb alter Server allein zum Zweck der

Wärmebereitstellung erscheint aus betriebswirtschaftlicher Sicht wenig plausibel, wenn damit erhöhte Stromkosten und Wartungsaufwände verbunden sind.

5 Abschätzung der durch die Verwendung von KI im Rahmen von DC2HEAT verursachten Treibhausgasemissionen

Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sind nicht nur Chancen zur Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs verbunden, sondern auch erhebliche Risiken. Insbesondere der hohe Rechenbedarf vieler KI-Anwendungen wirkt sich unmittelbar auf den Energieverbrauch aus und ist eng mit Treibhausgasemissionen sowie weiteren Ressourcenverbräuchen verknüpft.

Vor allem große Sprachmodelle (Large Language Models – LLM) wie GPT-4 haben einen besonders hohen Rechenbedarf. Sie bestehen aus Hunderten Milliarden Parametern, und das Training solcher Modelle erfolgt auf extrem leistungsstarken Clustern in Rechenzentren. Dieser Prozess kann sich über Wochen oder sogar Monate erstrecken. Der Energieverbrauch beim Training ist dabei immens – eine einzige Trainingsphase kann mehrere Hundert Megawattstunden erfordern. Auch im laufenden Betrieb (Inferenz), also bei der Nutzung der Modelle, kann insbesondere bei LLMs ein sehr hoher Rechenbedarf entstehen, da weltweit oft kontinuierlich Millionen von Anfragen verarbeitet werden. Bei vielen Anwendungen ist der Rechenbedarf in der Inferenzphase deutlich höher als in der Trainingsphase (Hintemann, 2023).

Im Gegensatz zu LLMs benötigen kleinere KI-Modelle – wie sie zum Beispiel im Projekt DC2HEAT eingesetzt werden – deutlich weniger Rechenleistung. Diese Modelle basieren auf spezialisierten Algorithmen, die für klar umrissene Aufgaben mit begrenztem Datenvolumen und geringerer Modelltiefe entwickelt werden. Für deren Training und Anwendung ist nicht zwangsläufig spezialisierte Hardware notwendig. Im Rahmen von DC2HEAT erfolgt die Modellentwicklung, das Training und die Anwendung bislang ausschließlich auf handelsüblichen Laptops.

Im Rahmen dieses Arbeitspapiers wird dennoch der Energiebedarf und die THG-Emissionen, die durch die KI-Nutzung verursacht werden, abgeschätzt.

Aktuell arbeiten bis zu 5 Mitarbeitende an der Uni Paderborn an den KI-Modellen. Zwar werden nicht kontinuierlich Arbeiten an den Modellen, Trainings und Anwendungen durchgeführt, für die (obere) Abschätzung des Stromverbrauchs und der THG-Emissionen wird dies aber angenommen (8 Stunden pro Arbeitstag). Es wird von 230 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen und die DC2HEAT-Projektlaufzeit von 3 Jahren berücksichtigt. Auch wenn die Laptops voraussichtlich länger als drei Jahre genutzt werden, wird von einer Nutzungsdauer der Laptops von drei Jahren ausgegangen. Für einen Laptop inkl. Monitor wird eine Leistungsaufnahme von 49 Watt und ein THG-Footprint für Herstellung, Transport und Entsorgung von 380 kg CO_{2eq} angesetzt (Hintemann & Iffländer, 2021). Für die THG-Emissionen der Stromerzeugung werden 427 g CO_{2eq}/kWh angenommen. Dies waren die spezifischen THG-Emissionen im deutschen Strommix inkl. Vorketten im Jahr 2024 (Icha & Lauf, 2025). Tabelle 1 stellt die Ergebnisse dieser Abschätzung dar.

Tabelle 12: Abschätzung von Stromverbrauch und THG-Emissionen durch die KI-Nutzung in DC2HEAT

	Pro Jahr	Projektlaufzeit (3 Jahre)
Stromverbrauch pro Jahr und Laptop (in kWh)	90,2	270,5
THG-Emissionen durch Stromverbrauch pro Laptop (in kg CO_{2eq})	38,5	115,5
THG-Emissionen Herstellung, Transport, Entsorgung pro Laptop (in kg CO_{2eq})	126,7	380,0
THG-Emissionen gesamt pro Laptop (in kg CO_{2eq})	165,2	495,5
Zahl genutzte Laptops	5	5
Stromverbrauch alle Laptops (in kWh)	450,8	1.352,4
THG-Emissionen durch Stromverbrauch alle Laptops (in kg CO_{2eq})	192,5	577,5
THG-Emissionen Herstellung, Transport, Entsorgung alle Laptops (in kg CO_{2eq})	633,3	1.900,0
THG-Emissionen gesamt pro Laptop (in kg CO_{2eq})	825,8	2.477,5

Aus aktueller Sicht⁹ entstehen im ganzen Projektablauf durch die KI-Nutzung von DC2HEAT ein Stromverbrauch von ca. 1.400 kWh und THG-Emissionen von ca. 2.500 kg CO_{2eq}. Dies ist im Vergleich zu den in Abschnitt 2.3.3 ermittelten Potenzialen durch DC2HEAT (jährliche Einsparungen von 1.100 GWh und ca. 90.000 t CO_{2eq} im Jahr 2030) verschwindend gering.

Am Projektende von DC2HEAT ist geplant, die Aufwände und Nutzen (Energie und THG-Emissionen) für die KI-Nutzung einzelner Abwärmeprojekte aus Rechenzentren bilanziell abzuschätzen.

⁹ Werden im Projektablauf noch größere Rechenleistungen benötigt, z.B. auf den KI-Servern der Uni Paderborn, so wird dies im Rahmen einer Aktualisierung der Abschätzung berücksichtigt.

6 Weitere Schritte und Ausblick

Das vorliegende Arbeitspapier stellt den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsbewertung von DC2HEAT dar. Wie bereits im Zwischenfazit (Abschnitt 2.4) ausgeführt, müssen die getroffenen Annahmen und verwendeten Daten im Projektverlauf kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst werden.

In welcher Form die Ergebnisse des Arbeitspapiers publiziert werden, wird innerhalb des Konsortiums und mit dem Projektbegleitkreis abgestimmt. Im Rahmen von AP 4 werden geeignete Formate zur Veranschaulichung der Ergebnisse entwickelt. Die Thematik der systemischen Effekte soll in einem Workshop des Projektbegleitkreises aufgegriffen werden.

Im Arbeitspaket 1.5 „Übertragbarkeit des Leuchtturms Frankfurt auf andere Standorte“ werden die Potenziale zur Übertragung der Projektergebnisse auf andere nationale und internationale RZ-Standorte in Metropolen und in ländlichen Regionen untersucht. In Deutschland kommen als weitere größere Rechenzentrums-Standorte Berlin, das Rheinische Revier oder Städte wie Hamburg und München in Frage. Als ländliche Regionen wären Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise interessante Fallbeispiele. International könnten Ballungsräume oder ländliche Regionen in kälteren Klimazonen wie Skandinavien oder in wärmeren Klimazonen in Spanien oder Griechenland interessante Vergleichsergebnisse liefern. Auch ein Vergleich mit großen Rechenzentrumsstandorten in den USA (z. B. North Virginia) oder in Singapore wäre sinnvoll.

QUELLEN

- BMWK (Hrsg.). (2025). Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Berlin: BMWK. Abgerufen von BMWK website: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- CDU/CSU, & SPD. (2025). Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Berlin. Abgerufen von <https://www.zdf.de/assets/koalitionsvertrag-cdu-csu-spd-100~original?cb=1744209630205>
- DC2HEAT. (2025). Abwärmenutzung aus Rechenzentren kann zukünftig 650.000 t Klimagase im Jahr 2035 einsparen | dc2heat.de. Abgerufen 1. Juli 2025, von <https://dc2heat.de/abwaermenutzung-aus-rechenzentren-kann-zukuenftig-650000-t-klimagase-pro-jahr-einsparen/>
- Den, W., Chen, C.-H., & Luo, Y.-C. (2018). Revisiting the water-use efficiency performance for microelectronics manufacturing facilities: Using Taiwan's Science Parks as a case study. *Water-energy nexus*, 1(2), 116–133.
- Europäisches Parlament und Rat. (2023). RICHTLINIE (EU) 2023/1791 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung). Abgerufen von <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L1791>
- EUROSTAT. (2023). Circular material use rate [Data set]. Abgerufen von https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/bar?lang=en
- Fichter, K., & Hintemann, R. (2014). Beyond Energy. The Quantities of Materials Present in the Equipment of Data Centers. *Journal of Industrial Ecology*, 18(6), 846–858.
- Hintemann, R. (2023, Oktober 20). Nachhaltigkeit: Löst KI unser Energieproblem—Oder schafft sie eines? - Golem.de. Abgerufen 2. Oktober 2024, von <https://www.golem.de/news/nachhaltigkeit-loest-ki-unser-energieproblem-oder-schafft-sie-eines-2310-178631.html>
- Hintemann, R., Fichter, K., & Stobbe, L. (2010). Materialbestand der Rechenzentren in Deutschland-Eine Bestandsaufnahme zur Ermittlung von Ressourcen-und Energieeinsatz. Studie im Rahmen des UFO-Plan-Vorhabens "Produktbezogene Ansätze in der Informations-und Kommunikationstechnik "(Förderkennzeichen 370 893 302), Beauftragt vom Umweltbundesamt.
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Merz, I. (2023). Rechenzentren in Bayern: Ökologische Nachhaltigkeit – zukunftsgerichtete Standortpolitik. Im Auftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag. Berlin: Borderstep Institut.
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Progni, K. (2024). Rechenzentren in Deutschland – Aktuelle Marktentwicklungen 2024. Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>

- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Seibel, H. (2023). Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen (Update 2023). Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- Hintemann, R., & Iffländer, S. (2021). CliDiTrans Werkstattbericht 3-1: Virtualisierung und Cloud Computing—Chance für mehr Klimaschutz? Berlin, Oldenburg: Borderstep Institut.
- Icha, P., & Lauf, T. (2025). Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990—2024. Umweltbundesamt. Abgerufen von <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/entwicklung-der-spezifischen-treibhausgas-11>
- Lauf, T., Memmler, M., & Schneider, S. (2025). Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger (UBA Climate Change 03/2025).
- Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2025, März 26). Making AI Less „Thirsty“: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03271>
- MUNV NRW. (2022). Globale Nachhaltigkeitsziele Vereinte Nationen—Agenda 2030— Publikation des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Abgerufen von <https://nachhaltigkeit.nrw.de/fileadmin/Dokumente/NRW2030-SDG-Unterziele.pdf>
- Pehlken, A., Hintemann, R., Penaherrera, F., Gizli, V., Hurrelmann, K., Hinterholzer, S., ... Daumlechner, A. (2020). Abschlussbericht Verbundprojekt TEMPRO. Oldenburg: TEMPRO. Abgerufen von TEMPRO website: <https://tempro-energy.de/veroeffentlichungen>
- Penaherrera, F., Pehlken, A., Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Koch, B. (2021). Softwarearchitektur für die Bewertung des Ressourcenbedarfes in Rechenzentren durch ganzheitliche Ressourceneffizienz. <https://doi.org/10.18420/informatik2021-045>
- Schödwel, B., Zarnekow, R., Gröger, J., Liu, R., & Wilkens, M. (2018). Kennzahlen und Indikatoren für die Beurteilung der Ressourceneffizienz von Rechenzentren und Prüfung der praktischen Anwendbarkeit (Nr. 19/2018). Dessau-Roßlau. Abgerufen von <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kennzahlen-indikatoren-fuer-die-beurteilung-der>
- Shehabi, A., Smith, S., Sartor, D., Brown, R., Herrlin, M., Koomey, J., ... Lintner, W. (2016). United States Data Center Energy Usage Report (Nr. LBNL-1005775). Berkeley, CA: Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Abgerufen von Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory website: <https://eta.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy>
- Tews, K., Schumacher, K., Eisenmann, L., Saupe, A., & Zacharias-Langhans, K. (2020). Arbeitshilfe zur Ermittlung der Treibhausgas-minderung. Abgerufen von https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/2020-01_BMU-NKI_Arbeitshilfe-Ermittlung-THG-Minderung.pdf

- UBA. (2024). Spezifische Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix [Text]. Abgerufen 1. Juli 2025, von Umweltbundesamt website: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/emissionen-von-luftschadstoffen/spezifische-emissionsfaktoren-fuer-den-deutschen>
- UBA. (2025, Februar 7). Energieverbrauch privater Haushalte [Text]. Abgerufen 1. Juli 2025, von Umweltbundesamt website: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte>
- Williams, E. D., Ayres, R. U., & Heller, M. (2002). The 1.7 Kilogram Microchip: Energy and Material Use in the Production of Semiconductor Devices. *Environmental Science & Technology*, 36(24), 5504–5510. <https://doi.org/10.1021/es025643o>

ANHANG

Liste der SDG-Ziele und Unterziele

Eine ausführliche Darstellung der Unterziele findet sich z. B. auf der Webseite der oder in einer Publikation des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (MUNV NRW, 2022).

Ziel 1: Keine Armut

- 1.1 - Extreme Armut beenden
- 1.2 - Armut in allen Dimensionen halbieren
- 1.3 - Soziale Sicherungssysteme einführen
- 1.4 - Gleicher Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen
- 1.5 - Widerstandsfähigkeit der Armen stärken
- 1.a - Mobilisierung von Ressourcen zur Armutsbekämpfung
- 1.b - Politikrahmen für Armutsbekämpfung entwickeln

Ziel 2: Kein Hunger

- 2.1 - Hunger und Unterernährung beenden
- 2.2 - Ernährungsbedingte Mangelerscheinungen beenden
- 2.3 - Produktivität kleiner Nahrungsmittelproduzenten verdoppeln
- 2.4 - Nachhaltige Ernährungssysteme und resiliente Landwirtschaft
- 2.5 - Erhaltung genetischer Vielfalt
- 2.a - Investitionen in ländliche Infrastruktur
- 2.b - Korrektur von Agrarhandelsbeschränkungen
- 2.c - Funktionierende Ernährungsmärkte sichern

Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen

- 3.1 - Müttersterblichkeit senken
- 3.2 - Kindersterblichkeit beenden
- 3.3 - Epidemien (z. B. AIDS, Tuberkulose) bekämpfen
- 3.4 - Nichtübertragbare Krankheiten reduzieren
- 3.5 - Drogenmissbrauch und Alkohol reduzieren
- 3.6 - Verkehrsunfälle halbieren
- 3.7 - Zugang zu Gesundheitsversorgung & Familienplanung
- 3.8 - Universelle Gesundheitsversorgung

Ziel 4: Hochwertige Bildung

- 4.1 - Grund- und Sekundarschulbildung für alle
- 4.2 - Vorschulbildung für alle
- 4.3 - Zugang zu tertiärer Bildung
- 4.4 - Berufliche Fähigkeiten ausbauen
- 4.5 - Geschlechtergleichstellung in Bildung

- 4.6 - Alphabetisierung fördern
- 4.7 - Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 4.a - Bildungseinrichtungen ausbauen
- 4.b - Stipendienprogramme fördern
- 4.c - Lehrerqualifikation verbessern

Ziel 5: Geschlechtergleichstellung

- 5.1 - Diskriminierung gegen Frauen beenden
- 5.2 - Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden
- 5.3 - Frühe und Zwangsehen beenden
- 5.4 - Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit anerkennen
- 5.5 - Teilhabe in Führung und Entscheidung
- 5.6 - Rechte auf Sexual- und reproduktive Gesundheit
- 5.a - Zugang zu Ressourcen und Land für Frauen
- 5.b - Förderung digitaler Teilhabe von Frauen
- 5.c - Politiken zur Förderung von Gleichstellung

Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

- 6.1 - Trinkwasserversorgung sichern
- 6.2 - Sanitäreinrichtungen für alle
- 6.3 - Wasserqualität verbessern
- 6.4 - Wasserknappheit reduzieren
- 6.5 - Integriertes Wassermanagement fördern
- 6.6 - Ökosysteme mit Bezug zu Wasser schützen
- 6.a - internationale Zusammenarbeit fördern
- 6.b - Lokale Beteiligung am Wassermanagement stärken

Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie

- 7.1 - Zugang zu Energie für alle
- 7.2 - Anteil erneuerbarer Energien erhöhen
- 7.3 - Energieeffizienz steigern
- 7.a - Ausbau von Energieinfrastruktur
- 7.b - Förderung nachhaltiger Energiesysteme

Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

- 8.1 - Wirtschaftswachstum pro Kopf steigern
- 8.2 - Höherwertige Wirtschaftssektoren fördern
- 8.3 - Förderung produktiver Vollbeschäftigung
- 8.4 - Ressourceneffizienz verbessern
- 8.5 - Vollbeschäftigung & gleiche Bezahlung
- 8.6 - Jugendliche in Arbeitsmarkt integrieren
- 8.7 - Zwangsarbeit und Kinderarbeit beenden
- 8.8 - Arbeitsrechte und Sicherheit stärken

- 8.9 - Nachhaltiger Tourismus fördern
- 8.10 - Zugang zu Finanzdienstleistungen
- 8.a - Handelshilfe für Entwicklungsländer
- 8.b - Strategien für Jugendbeschäftigung

Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

- 9.1 - Infrastruktur zugänglich und widerstandsfähig machen
- 9.2 - Industrialisierung inklusiv gestalten
- 9.3 - Zugang zu Finanzdienstleistungen für KMUs
- 9.4 - Ressourceneffizienz und saubere Technologien
- 9.5 - Forschung und Innovation stärken
- 9.a - Unterstützung für Infrastruktur in Entwicklungsländern
- 9.b - Technologieentwicklung für Industrialisierung
- 9.c - Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie

Ziel 10: Weniger Ungleichheiten

- 10.1 - Einkommenswachstum bei ärmeren Bevölkerungsschichten fördern
- 10.2 - Soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion
- 10.3 - Gleichheit durch Gesetzgebung fördern
- 10.4 - Umverteilung durch Sozial- und Steuerpolitik
- 10.5 - Regulierung der globalen Finanzmärkte
- 10.6 - Repräsentation in globalen Institutionen
- 10.7 - Migrationspolitik menschenwürdig gestalten
- 10.a - Sonderrechte für Entwicklungsländer im Handel
- 10.b - Entwicklungshilfe gezielt einsetzen
- 10.c - Kosten für Rücküberweisungen senken

Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

- 11.1 - Zugang zu Wohnraum sichern
- 11.2 - Nachhaltige Transportsysteme fördern
- 11.3 - Partizipative Stadtplanung
- 11.4 - Schutz des kulturellen Erbes
- 11.5 - Katastrophenrisiken senken
- 11.6 - Luftqualität und Abfallmanagement verbessern
- 11.7 - Zugang zu öffentlichen Räumen
- 11.a - Städteplanung und Regionalentwicklung
- 11.b - Katastrophenschutzstrategien
- 11.c - Unterstützung für Gebäude in armen Ländern

Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion

- 12.1 - Nationale Strategien für nachhaltigen Konsum
- 12.2 - Ressourceneffizienz steigern
- 12.3 - Lebensmittelverluste halbieren

- 12.4 - Umweltverträgliches Chemikalienmanagement
- 12.5 - Abfallvermeidung und Recycling
- 12.6 - Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 12.7 - Nachhaltige öffentliche Beschaffung
- 12.8 - Nachhaltige Lebensstile fördern
- 12.a - Unterstützung für Entwicklungsländer
- 12.b - Monitoring nachhaltiger Tourismus
- 12.c - Subventionen für fossile Brennstoffe abbauen

Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

- 13.1 - Resilienz gegenüber Klimakatastrophen
- 13.2 - Klimapolitik in nationale Strategien integrieren
- 13.3 - Bildung und Bewusstsein für Klimaschutz
- 13.a - Klimafinanzierung für Entwicklungsländer
- 13.b - Unterstützung für vulnerable Regionen

Ziel 14: Leben unter Wasser

- 14.1 - Meeresverschmutzung reduzieren
- 14.2 - Meeresökosysteme nachhaltig bewirtschaften
- 14.3 - Ozeanversauerung bekämpfen
- 14.4 - Nachhaltige Fischerei sicherstellen
- 14.5 - Schutzgebiete einrichten
- 14.6 - Überfischung durch Subventionen beenden
- 14.7 - Meeresressourcen nachhaltig nutzen
- 14.a - Meeresforschung ausbauen
- 14.b - Zugang kleiner Fischer zu Ressourcen
- 14.c - Umsetzung internationalen Seerechts

Ziel 15: Leben an Land

- 15.1 - Schutz terrestrischer Ökosysteme
- 15.2 - Nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern
- 15.3 - Desertifikation bekämpfen
- 15.4 - Schutz von Bergökosystemen
- 15.5 - Biodiversitätsverlust stoppen
- 15.6 - Zugang zu genetischen Ressourcen gerecht regeln
- 15.7 - Wilderei beenden
- 15.8 - Invasive Arten kontrollieren
- 15.9 - Biodiversität in Planung integrieren
- 15.a - Finanzierung für Biodiversität
- 15.b - Forstwirtschaft finanzieren
- 15.c - Gemeinschaften gegen Wilderei stärken

Ziel 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

- 16.1 - Gewalt überall reduzieren
- 16.2 - Missbrauch von Kindern beenden
- 16.3 - Rechtsstaatlichkeit fördern
- 16.4 - Illegale Finanz- und Waffenflüsse stoppen
- 16.5 - Korruption und Bestechung eindämmen
- 16.6 - Leistungsfähige und transparente Institutionen
- 16.7 - Teilhabe und Repräsentation
- 16.8 - Entwicklungsländer in globale Institutionen integrieren
- 16.9 - Rechtsidentität für alle
- 16.10 - Zugang zu Informationen
- 16.a - Kapazitätsaufbau zur Gewaltprävention
- 16.b - Nichtdiskriminierende Gesetze und Richtlinien

Ziel 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

- 17.1 - Ressourcenmobilisierung für Entwicklung
- 17.2 - Entwicklungshilfeziele erreichen
- 17.3 - Private Finanzierung fördern
- 17.4 - Schuldentragfähigkeit verbessern
- 17.5 - Investitionen in ärmsten Ländern fördern
- 17.6 - Technologische Zusammenarbeit
- 17.7 - Zugang zu umweltfreundlicher Technologie
- 17.8 - Technologiebank für die LDCs
- 17.9 - Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern
- 17.10 - Offene Handelssysteme fördern
- 17.11 - Exporte von Entwicklungsländern erhöhen
- 17.12 - Zölle auf Importe aus LDCs abbauen
- 17.13 - Politikkohärenz fördern
- 17.14 - Politikkoordination stärken
- 17.15 - Nationale Politiken respektieren
- 17.16 - Globale Partnerschaften verbessern
- 17.17 - Multi-Stakeholder-Partnerschaften
- 17.18 - Datenverfügbarkeit verbessern
- 17.19 - Indikatoren und Messsysteme verbessern